

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2026

1-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқаргы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

1-сан 2026
январь-февраль

*Қарақалпақстан Республикасы мектепке шекемги хәм мектеп билимлендириуи
министрлиги, Қары Ниязий атындағы Тәрбия педагогикасы миллий институты
Қарақалпақстан филиалы*

Редактор:
А. Тилегенов

Редколлегия ағзалары:

Мақсет АЙЫМБЕТОВ
Нағмет АЙЫМБЕТОВ
Айтмурат АЛЬНИЯЗОВ
Сапардурды АБАЕВ
Адхамжон АБДУРАШИТОВ
Хайрулла АЛЯМИНОВ
Мавлюда АЧИЛОВА
Азизжан АБДАЗИМОВ
Шухрат АБДУЛЛАЕВ
Сурайё АрЗИЕВА
Шерзод АКРАМОВ
Байрамбай ОТЕМУРАТОВ
Злийха ОРАЗЫМБЕТОВА
Мансурбек ОНГАРОВ
Руфат ОЧИЛОВ
Алишер АЛЛАМУРАТОВ
Дилшодхўжа АЙТБАЕВ
Тўлкин АЛЛАЁРОВ
Марифжон АХМЕДОВ
Гулзабира БАБАШЕВА
Умида БАҲАДИРОВА
Фархад БАБАШЕВ
Гулзода БОЙМУРОДОВА
Гулбахар БЕКИМБЕТОВА
Комил ГУЛЯМОВ
Рахматилла ГАИПНАЗАРОВ
Маманазар ДЖУМАЕВ
Асқар ДЖУМАШЕВ

Дилдора ДАВРОНОВА
Бекмурза ДИЛАНОВ
Мухтар ЕРМЕКБАЕВ
(Шимкент, Қазақстан)
Масуда ЗАЙНИТДИНОВА
Алишер ЖУМАНОВ
Гүлнара ЖУМАШЕВА
Айсұлу ЖАНАБЕРГЕНОВА
Ринат ЖУМАМУРАТОВ
Махира ЖУМАНИЯЗОВА
Холбой ИБРАГИМОВ
Шохида ИСТАМОВА
Рустам ЙЎЛДОШЕВ
Вохид КАРАЕВ
Алима КЕНЖЕБАЕВА
(Тараз, Қазақстан)
Сарсенбай КАЗАХБАЕВ
Мохира КУВВАТОВА
Комилжон ҚАРИМОВ
Джавдод ПЎЛАТОВ
Искендер ПИРНИЯЗОВ
Ярмухаммат МАДАЛИЕВ
(Шимкент, Қазақстан)
Меруерт ПАЗЫЛОВА
Барлықбай ПРЕНОВ
Пердебай НАЖИМОВ
Искендер НАЖИМОВ
Асқарбай НИЯЗОВ

Сабит НУРЖАНОВ
Захия НАРИМБЕТОВА
Хушбоқ НОРБЎТАЕВ
Ойниса МУСУРМОНОВА
Уролбой МИРСАНОВ
Сафо МАТЧОН
Шукурулло МАРДОНОВ
Абдулхамид МИРЗАЕВ
Шахло МИРЗАЕВА
Дармонжон МАХМУДОВА
Абдимурат ЕСЕМУРАТОВ
Даулетназар СЕЙИТКАСЫМОВ
Қалыбай ПРИМБЕТОВ
Раъно ОРИПОВА
Бахтиёр РАХИМОВ
Норим РАХМАНОВ
Муқаддас РАХМАНОВА
Светлана СМИРНОВА
(Москва, Россия)
Тажибай САПАРБАЕВ
Мухаббат САЛАЕВА
Гўзал СОДИҚОВА
Улбосын СЕЙТЖАНОВА
Айдын СУЛТАНОВА
Амина ТЕМИРБЕКОВА
Нурзода ТОШЕВА
Қуанишбек ТУРЕКЕЕВ
Ўқтамжон ТУМАНОВ
Шохида ТАЙЛАНОВА
Мухиддин ТИРКАШОВ
Тажибай УТЕБАЕВ
Амангелди УТЕПБЕРГЕНОВ
Озод УМАРОВ
Мамбеткерим ҚУДАЙБЕРГЕНОВ
Амангелди КАМАЛОВ
Тажикал КУДАЙБЕРГЕНОВА
Дилором ШАМСИЕВА
Ойбахор ШАМИЕВА
Ризамат ШОДИЕВ
Барно ШАМУРАТОВА
Зафар ЧОРШАНБИЕВ
Рустам ФАЙЗУЛЛАЕВ

Дўстназар ХИММАТАЛИЕВ
Жавлонбек ХУДОЙБЕРГЕНОВ
Гулрухсор ЭРГАШЕВА
Гавхар ЭШЧАНОВА
Қонысбай ЮСУПОВ
Гулара ЮСУПОВА
Содик ЮЛДАШЕВ
Фархад РЎЗИЕВ
Аъзам ХОЛМУРАДОВ
Марат ХОДЖАНОВ
Мухлиса ХАФИЗОВА
Шохиста БЎРАНОВА
Мухаббат ХУДАЯРОВА
Қалбай СЕЙТМУРАТОВ
Азамат БЕКИМБЕТОВ
Гўзал НАЗИРОВА
Козим МАЛИКОВ
Ғиёсиддин ХУДОЙБЕРДИЕВ
Шакир УРИШОВ
Назифа АЧИЛОВА
Гулназ ТЛЕУМУРАТОВА
Мадияр СУЛТАНИЯЗОВ
Сансызбай САПАРНИЯЗОВ
Гулчехра АЙТБАЕВА
Байнияз МАМБЕТКАРИМОВ
Ботир БОЙМЕТОВ
Матлуба ДАВУРБАЕВА
Шахло ЮЛДАШЕВА
Мусаллам АБДУЖАББАРОВА
Айжамал МАТЖАНОВА
Жумабай АБАТОВ
Дониёр ЯДГАРОВ
Еркин ТЛЕУОВ
Амангул ТУРДЫМУРАТОВА
Ширин АЛДАШЕВА
Умида ИБРАГИМОВА
Мансурбек БАБАДЖАНОВ
Нурлыбай АЛЛАМУРАТОВ
Барлықбай ДАВЛЕТОВ
Гулжахан АЛЬДЖАНОВА
Лочин ХАЛМАТОВ
Азамат КАМАЛОВ

МАЗМУНЫ

ТИЛ ҲАМ ЭДЕБИЯТ

Baxtiyarova B.J., Suleymanova M.P. Gónergen sózlerdiń kelip shıǵıwı hám olardıń «Sháryar» dástanında qollanılıwı	7
Nurova Yu.U. Sutli suyuq ovqat nomi ifodalangan maqollarning etnolingvistik xususiyatlari	13
Джалилов И.И. Роль профессионально ориентированного английского языка в подготовке медицинских кадров	16
Успанова Г.А. Роль русского языка в Каракалпакстане	23
Mamirbaeva D., Ismailova Sh. The Impact of Blended Learning on EFL Students' Performance in the Context of Karakalpakstan Higher Education	27

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Pazilov A.K. Bo`lajak o`qituvchilarning olgan bilimlarini mujassamlashtirishda etnopedagogik qadriyatlar tizimining ahamiyati	33
Quziyev R.B. O`quvchi-yoshlarni ijtimoiylashtirish jarayonida axborotlar bilan ishlash madaniyatini shakllantirish vositalari va bosqichlari	39
Masimjonov A.A. Zamonaviy ta`lim metodikasi asosida pedagog-o`qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish	46
Abdullaeva G.A. Raqamli transformatsiya sharoitida yosh avlod tarbiyasining nazariy asoslari	50
Qarshiboyeva X.K. Ta`limda innovatsion yondoshuvlar va ta`lim texnologiyalari	55
Arashova D.R. Akademik litsey o`quvchilarining tajriba bajarish kompetensiyalarini raqamli vositalar orqali rivojlantirish	60
Utamuradov U.M. Yuridik texnikum o`quvchilarida huquqiy kompetensiyalarni shakllantirishda ko`rgazmali metodlardan foydalanish	70
Qodirov U.R. Ingliz tili o`qitishda zamonaviy innovatsion va raqamli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari	75
Nurjanova R.U. Bo`lajak tarbiyachilarda kasbiy ijodkorlik ko`nikmalarini shakllantirish funksiyalari	84
Masimjonov A.A. Zamonaviy ta`lim metodikasi asosida pedagog-o`qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish	90
Xudayberdiyeva J.R. Pedagoglarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonini individuallashtirishning pedagogik strategiyalari	94
Камилова Ф.М. Электронная педагогика как инструмент трансформации образовательного процесса в новом Узбекистане	100
Акмалова Д.Т. Роль управленческой компетентности в подготовке будущего педагога в условиях современного образования	105

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ҲАМ РУЎХИЙЛИҚ ТИЙКАРЛАРЫ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

Bauetdinov R.A. Tarix fanidan ko`rgazmali o`qitish metodlari	111
Юсупбаев М.Г. “Қорақалпоқфильм” киностудияси хужжатли фильмларида тарихий мавзулар талкини	118
Berdiyev N.O. Вухоро амirligi hududlarida konchilik ishlari tarixidan	125
Ergashev T.I. Media space and the digital environment as a philosophical problem of forming the military identity of youth	132

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

Mambetturdiyev M. Standart emes teńlemelerni sheshiw usillari	137
Raxmonova G.X. Murakkab elektr zanjirlarining barqarorlashgan holatini tugun tenglamalari va teskari matritsa usulida tahlil qilish	142
Xamidova A.X. Interfaol metodlar asosida molekulyar fizika fanida amaliy kompetensiyalarni shakllantirish	148

ЭМПАТИЯ ВА ЭМОЦИОНАЛ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ ЗАМОНАВИЙ ИЛМИЙ КОНЦЕПЦИЯЛАРИ (ГЛОБАЛ АСПЕКТ)

Матякубов К.К.

*Чирчиқ давлат педагогика университети
Технологик таълим кафедраси доценти*

Таянч сўзлар: эмпатия, эмоционал интеллект, нейропедагогика, когнитив эмпатия, аффектив эмпатия, ахлокий эмпатия, ойна нейронлар, эмоционал бошқарув, ижтимоий когниция, мулоқот маданияти, таълим мухити, просоциал хулқ-атвор.

Ключевые слова: эмпатия, эмоциональный интеллект, нейропедагогика, когнитивная эмпатия, аффективная эмпатия, моральная эмпатия, зеркальные нейроны, управление эмоциями, социальное познание, коммуникативная культура, образовательная среда, просоциальное поведение.

Key words: empathy, emotional intelligence, neuropedagogy, cognitive empathy, affective empathy, moral empathy, mirror neurons, emotion management, social cognition, communicative culture, educational environment, prosocial behavior.

РЕЗЮМЕ:

Мақолада эмпатия ва эмоционал интеллектнинг замонавий илмий концепциялари глобал ва фанлараро нуқтаи назардан таҳлил қилинган. Муаллиф эмпатия ва эмоционал интеллект феноменларининг психология, нейробиология ва педагогика кесимида шаклланиш жараёнларини очиб беради ҳамда уларнинг когнитив, аффектив ва ахлокий табиатини илмий асослайди. Майер ва Саловейнинг когнитив модели, Даниел Големаннинг компетенциявий ёндашуви, Ж. Хоффман, Н. Айзенберг ҳамда Ж. Десети ва Ф. Жексоннинг эмпатияга оид концепциялари мазмунан изоҳланиб, уларнинг таълим жараёнидаги амалий аҳамияти ёритилади. Мақолада эмпатия ва эмоционал интеллектнинг ўзаро уйғунлиги, нейропедагогик асослари, ижтимоий когниция ва мулоқот маданиятидаги роли илмий жиҳатдан асосланган. Хулосада ушбу феноменларни таълим тизимида интегратив равишда ривожлантириш шахсининг эмоционал барқарорлиги, ижтимоий масъулияти ва ҳамкорлик маданиятини таъминлашда муҳим педагогик вазифа эканлиги таъкидланади.

РЕЗЮМЕ:

В статье анализируются современные научные концепции эмпатии и эмоционального интеллекта с глобальной и междисциплинарной точки зрения. Автор раскрывает процессы формирования феноменов эмпатии и эмоционального интеллекта в области психологии, нейробиологии и педагогики и научно обосновывает их когнитивную, аффективную и моральную природу. Подробно рассматриваются когнитивная модель Майера и Саловея, компетентностный подход Даниэля Големана, концепции эмпатии Дж. Хоффмана, Н. Эйзенберга, Дж. Десети и Ф. Джексона, а также подчеркивается их практическое значение

в образовательном процессе. В статье научно обоснованы совместимость эмпатии и эмоционального интеллекта, ее нейропедагогические основы, ее роль в социальном познании и культуре общения. В заключении подчеркивается, что интегративное развитие этих явлений в системе образования является важной педагогической задачей в обеспечении эмоциональной стабильности личности, социальной ответственности и культуры сотрудничества.

SUMMARY:

This article analyzes contemporary scientific concepts of empathy and emotional intelligence from a global and interdisciplinary perspective. The author explores the development of empathy and emotional intelligence in psychology, neuroscience, and pedagogy, and provides a scientific substantiation of their cognitive, affective, and moral nature. Mayer and Salovey's cognitive model, Daniel Goleman's competence-based approach, and the empathy concepts of J. Hoffman, N. Eisenberg, J. Decety, and F. Jackson are examined in detail, emphasizing their practical significance in the educational process. The article provides a scientific substantiation of the compatibility of empathy and emotional intelligence, their neuropedagogical foundations, and their role in social cognition and communication culture. The conclusion emphasizes that the integrated development of these phenomena in the education system is an important pedagogical task in ensuring the emotional stability of the individual, social responsibility, and a culture of cooperation.

Эмпатия ва эмоционал интеллектнинг замонавий илмий концепциялари инсоннинг эмоционал-ижтимоий ривожини чуқур англашга қаратилган интегратив тадқиқот йўналиши бўлиб, улар психология, нейробиология ва педагогика фанлари кесишган нуқтада шаклланган. Бугунги кунда эмпатия когнитив, аффектив ва ахлоқий мезонларда талқин қилиниши, эмоционал интеллект эса когнитив қобилият ёки шахсий хусусият сифатида изоҳланиши мазкур феноменларни ҳар томонлама ёритиш имконини беради. Майер–Саловей, Големан, Хоффман, Десети каби олимлар ишлаб чиққан концепциялар инсоннинг ҳис-туйғуларни англаш, бошқариш, тушуниш ва ижтимоий муносабатларда самарали қўллаш механизмларини илмий асослаб берган. Таълим жараёнида ушбу концепциялар шахснинг эмоционал барқарорлиги, мулоқот маданияти, ҳамкорлик, ижтимоий англашув ва ахборотни қайта ишлаш қобилиятини юксалтиришда муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун замонавий таълим амалиётида нейропедагогик ёндашувлар эмпатия ва эмоционал интеллектни асосий таркибий компетенциялар сифатида ривожлантиришни долзарб ва устувор вазифа сифатида белгиламоқда.

Эмпатия ва эмоционал интеллект феноменларининг илмий шаклланиши инсон онги, ҳис-туйғуси ва ижтимоий ҳуқ-атворини тушунтирувчи психологик-назарий изланишлар асосида вужудга келган бўлиб, улар XX аср охири ва XXI аср бошларида кенг қамровли илмий категория сифатида шаклланди. Психологияда инсон ҳис-туйғуларини идрок қилиш ва бошқариш жараёнларини ўрганиш, нейробиологияда эса мианинг аффектив ва когнитив тизимлари фаолиятини тадқиқ этиш бу феноменларнинг нейропсихологик механизмларини очиб беришга хизмат қилди. Педагогикада эмпатия ва эмоционал интеллект ўқув муҳитида шахслараро муносабатлар сифатини

оширувчи, ўқувчининг эмоционал барқарорлиги ва ижтимоий фаоллигини таъминловчи асосий компетенциялар қаторига киритилди. Шу тариқа, ушбу феноменларнинг илмий ривожининг эмоционал-ижтимоий ривожига оид замонавий қарашлар, айниқса, нейрпедагогик ёндашувлар билан уйғун ҳолда шаклланиб борди.

Эмпатия тушунчаси психология, нейробиология ва педагогика фанларида инсоннинг ҳис-туйғуларни англаш, бошқалар ҳолатига эмоционал яқинлашиш ва ижтимоий муносабатларда ўзаро тушуниш қобилияти сифатида талқин этилади. Психологияда эмпатия аввало шахслараро муносабатларнинг эмоционал асоси сифатида изоҳланиб, Ж.Хоффман эмпатияни аффектив резонанс ва когнитив идрок жараёнларининг уйғунлиги сифатида қайд этган. Нейробиологияда эса эмпатия нейронлар, лимбик тизим ва префронтал қават фаолияти билан боғлиқ бўлиб, Ж.Десети ва Ф.Жексон эмпатиянинг нейрон асосларини когнитив ва аффектив компонентларни ажратган ҳолда илмий асослаб берганлар. Педагогика фанининг замонавий изланишларида эмпатия таълим жараёнидаги мулоқот, ўқитувчи-ўқувчи муносабатлари ва ижтимоий-психологик муҳит сифатига бевосита таъсир қилувчи муҳим компетенция сифатида қаралади; бу жараёнда эмпатик мулоқот, эмоционал хавфсизлик ва тарбиявий қўллаб-қувватлаш асосий дидактик шароитлар сифатида таъкидланади. Шундай қилиб, эмпатия турли фан соҳаларида ягона психологик ҳолат эмас, балки когнитив, аффектив ва ижтимоий таъриба элементларини бирлаштирувчи комплекс феномен сифатида талқин қилиниб, таълимда инсонпарвар, эмоционал барқарор ва ижтимоий сезгир шахсни тарбиялашнинг асосий омили сифатида қаралмоқда.

Эмоционал интеллект тушунчасининг илмий фан сифатида шаклланиши XX асрнинг охири ва XXI аср бошларида психология, нейробиология ва таълим соҳасидаги изланишлар таъсирида кенг қамровли илмий категорияга айланди. Илк бор П.Саловей ва Дж.Майер эмоционал интеллектни инсоннинг эмоцияларни англаш, тушуниш ва бошқариш қобилияти сифатида таърифлаб, уни интеллектуал қобилиятларнинг алоҳида тури сифатида илмий асослаб бердилар. Кейинчалик Д.Големан бу тушунчани кенгайтириб, шахсий ва ижтимоий компетенциялар тизимидаги муҳим психологик омил сифатида талқин этди ҳамда таълим, бошқарув ва лидерлик соҳаларидаги аҳамиятини илмий жиҳатдан асослади. XXI асрда эмоционал интеллект нейробиологияда ҳам мустақил тадқиқот объектига айланиб, префронтал қават, амигдала каби мия структураларининг эмоцияларни бошқариш ва қарор қабул қилишдаги ўрни илмий жиҳатдан тасдиқланди. Педагогикада эса эмоционал интеллект (ЭИ) таълимда ижтимоийлашув, мулоқот, стрессбар-

дошлик ва конфликтларни ҳал қилиш қобилиятларини ривожлантирувчи асосий компетенция сифатида эътироф этилди. Шу боис эмоционал интеллект бугунги кунда инсон ривожининг когнитив ва аффектив омилларини уйғунлаштирган ҳолда ўрганиладиган мустақил илмий йўналиш сифатида шаклланиб, таълим тизимида ўқувчи ва ўқитувчининг эмоционал барқарорлигини таъминловчи стратегик омил сифатида қайд этилмоқда.

Таълим жараёнида эмпатия ва эмоционал интеллект бир-бирини тўлдирувчи, ўзаро боғлиқ ва интегратив психологик-педагогик категориялар сифатида намоён бўлади. Эмпатия ўқувчи ва ўқитувчи ўртасидаги ўзаро тушуниш, эмоционал қўллаб-қувватлаш ва мулоқот самарадорлигини таъминласа, эмоционал интеллект ушбу жараёнда ҳис-туйғуларни англаш, бошқариш ва муносабатларда тўғри қўллашни шакллантиради. Икки феноменнинг уйғун фаолияти ўқув муҳитида соғлом эмоционал иқлим (муҳит) яратиш, ўқитувчининг сезгир педагогик муносабати ва ўқувчиларнинг ижтимоий фаоллигини ривожлантиришга замин яратади. Эмпатия инсон ҳолатини ҳис қилишга, эмоционал интеллект эса бу ҳис-туйғуларни бошқариб, конструктив мулоқот ва муносабатларга айланттиришга хизмат қилади. Шу боис таълим жараёнида улар интегратив равишда қабул қилиниб, ўқувчининг эмоционал барқарорлиги, мулоқот маданияти, ҳамкорликка тайёрлиги ва ижтимоий англашувини таъминлайдиган ягона тизим сифатида намоён бўлади.

Эмпатиянинг замонавий илмий концепциялари инсоннинг ҳис-туйғуларни англаш, бошқа шахс ҳолатига эмоционал яқинлашиш ва ижтимоий муносабатларда ўзаро тушуниш қобилиятини турли илмий нуқтаи назарлардан изоҳлашга қаратилган. Замонавий психологияда эмпатия когнитив, аффектив ва ахлоқий компонентлар бирлиги сифатида қаралиб, инсоннинг идрок, ҳис қилиш ва муносабатда изчил ҳаракат қилиш қобилиятларини қамраб олади. Нейробиология эса эмпатиянинг миядаги нейрон механизmlарини, айниқса лимбик тизим ва префронтал қаватнинг ўзаро боғлиқ фаолиятини асослаб беради. Педагогикада эса эмпатия таълимда мулоқот маданиятини мустаҳкамловчи, ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида эмоционал хавфсиз муҳитни таъминловчи, шахслараро муносабатларнинг сифатини оширувчи асосий компетенция сифатида баҳоланади. Шу боис замонавий эмпатия концепциялари инсоннинг ҳиссий ва ижтимоий ривожини чуқур ва комплекс тарзда изоҳловчи илмий асосланган назарий йўналишлар мажмуини ташкил этади.

Когнитив эмпатия концепцияси эмпатиянинг ақлий ва идрок билан боғлиқ жараён сифатида намоён бўлишини изоҳловчи илмий йўналиш бўлиб, инсоннинг бошқа шахснинг ҳис-туйғуларини, ўй-фикрларини ва руҳий

ҳолатини ақлий равишда тушуниш қобилиятига асосланади. Унда асосий эътибор шахснинг эмоционал ҳолатни ҳис қилишидан кўра, унга маъноли равишда ақлий талқин бериш, вазиятни англаш ва бошқа инсон нуқтаи назарини қабул қилиш жараёнига қаратилган. Когнитив эмпатия ижтимоий когнициянинг муҳим таркибий қисми бўлиб, фикрий идрок қилиш, бошқа инсоннинг нуқтаи назаридан вазиятни кўриш каби психологик жараёнлар орқали амалга ошади ва инсоннинг мулоқот маданиятида, айниқса, таълимда ўзаро тушуниш ва конструктив муносабат ўрнатиш учун зарур ақлий механизмларни таъминлайди.

Ҳодисаларни ва ҳис-туйғуларни ақлий идрок қилиш когнитив эмпатиянинг асосий мазмун соҳаси ҳисобланади ва у инсоннинг бошқа шахс руҳий ҳолатини тўғридан-тўғри ҳис этишдан кўра уни англаш, таҳлил қилиш ва маъноли равишда талқин қилиш қобилиятига таянади. Бу жараёнда шахс мулоқотдошнинг юз ифодаси, овоз тембри, ҳаракатлари, вазиятнинг психологик мақоми каби ташқи белгиларни ақлий қайта ишлаб, улар орқали унинг ички эмоционал ҳолати ҳақида тўғри хулоса чиқаради. Ақлий идрок этиш эмпатиянинг “қабул қилиш” ва “англаш” босқичларини таъминлаб, инсонга турли вазиятларда бошқалар нуқтаи назарини тушуниш, вазиятни ҳолис баҳолаш ва муносабатда психологик мослашувчанликни намоён қилиш имконини беради. Таълим жараёнида бу қобилият ўқитувчига ўқувчининг ҳолатини тўғри англаш, индивидуал эҳтиёжларни аниқлаш ва педагогик таъсирни тўғри танлашда, ўқувчига эса ҳамдардлик, ўзаро тушуниш ва конструктив мулоқотни амалга оширишда муҳим ўрин тутади.

Миянинг префронтал қисмлари когнитив эмпатиянинг асосий нейрон базаси ҳисобланиб, улар инсоннинг вазиятни ақлий таҳлил қилиш, бошқа шахснинг нуқтаи назарини қабул қилиш ва руҳий ҳолати моделига айлантириш қобилиятини таъминлайди. Айниқса, дорсолатерал ва медиал префронтал қават “mentalizing” (фикрий идрок қилиш) деб номланувчи жараёнда, яъни бошқа инсоннинг нима деб ўйлаётгани ёки нима ҳис қилаётгани ҳақида ақлий тасаввур ҳосил қилишда фаол иштирок этади. Фикрий идрок қилиш назариясига кўра, инсон бошқаларнинг хулқини тушуниш учун аввало уларнинг ички когнитив схемасини яратади, вазиятни фикрий реконструкция қилади ва ўзининг субъектив тажрибасидан мустақил равишда ҳолис ақлий модел тузади. Шу муносабат билан тадқиқотларда таъкидланади: “Префронтал қават бошқа инсоннинг фикрий ҳолатини моделлаштириш ва унинг хулқини прогноз қилишда марказий роль ўйнайди”. Бу жараён таълимда ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки ўқитувчи ва ўқувчиларнинг бир-бирини ақлий англай олиши мулоқот сифати, дарсдаги ҳамкорлик, кон-

фликтларни баргараф этиш ва эмоционал хавфсиз муҳитни таъминлашда ҳал қилувчи омил бўлиб хизмат қилади.

Десети ва Жексон модели когнитив ва аффектив эмпатиянинг ўзаро боғлиқ, бир вақтда фарқли тарзда ишлайдиган нейрон тизимлар асосида шаклланишини илмий жиҳатдан асослаб берувчи замонавий концепция ҳисобланади. Ушбу моделга кўра, эмпатия икки босқичда амалга ошади: аввало инсон бошқа шахс ҳис-туйғусини автоматик равишда сезади (аффектив резонанс), кейин эса бу ҳолат ақлий қайта ишланиб, вазиятнинг маъноси, сабаблари ва ижтимоий жиҳатлари теран таҳлил қилинади (когнитив идрок). Десети ва Жексоннинг таъкидлашича, аффектив компонент лимбик тизим ва инсуланинг фаолияти билан боғлиқ бўлса, когнитив эмпатия медиал префронтал қават ва темпорал соҳалар фаолияти орқали таъминланади; бу икки тизим ўзаро уйғун ишлаганда инсон бошқаларнинг эмоционал ҳолатини ҳам ҳис қилади, ҳам ақлий англайди. Ушбу модел эмпатиянинг фақат “ҳис қилиш” эмас, балки “тушуниш” қобилиятига таянишини, айниқса ижтимоий вазиятларда тўғри хулоса ва муносабатларни шакллантиришда муҳим ўрин тутишини кўрсатади.

Аффектив эмпатия концепцияси эмпатиянинг ҳиссий-эмоционал жиҳатини изоҳловчи илмий йўналиш бўлиб, инсоннинг бошқа шахснинг ҳолатини бевосита ҳис этиши, эмоционал резонанслашуви ва ички кечинмаларини ҳиссий тарзда қабул қилиши билан тавсифланади. Бу концепцияда асосий эътибор ақлий талқинга эмас, балки инсоннинг ҳис-туйғулар орқали бошқа шахсга яқинлашиши, унинг дарди, хурсандчилиги ёки қийинчиликларини ички ҳиссий тажрибага айлантира олиш қобилиятига қаратилган. Аффектив эмпатия лимбик тизим фаолияти, айниқса амигдала ва инсула каби мия қисмлари билан боғлиқ бўлиб, тезкор эмоционал жавоб, ҳамдардлик, меҳрибонлик ва жавобгарлик туйғуларини юзага келтиради. Таълим амалиётида аффектив эмпатия ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида эмоционал хавфсиз муҳитни шакллантириш, ўқувчининг психологик ҳолатини сезиш, уни маънавий қўллаб-қувватлаш ва самимий педагогик муносабатни таъминлашда муҳим ўрин тутди.

Бошқа инсон ҳис-туйғуларини эмоционал ҳис қилиш ва резонанслаш аффектив эмпатиянинг асосий моҳияти бўлиб, у инсонда мулоқотдошининг ички кечинмаларини ўз ҳиссий тажрибасида акс эттира олиш қобилиятини кўрсатади. Бу жараёнда шахс ташқи белгилар: юз ифодаси, овоз тембри, ҳаракатлар, вазиятнинг эмоционал фонидаги ўзгаришлар орқали бошқа инсоннинг руҳий ҳолатини ҳис қилади ва унинг ҳиссий энергиясига резонанслашувчи равишда жавоб қайтаради. Бундай эмоционал резонанс тезкор, интуитив ва автоматик бўлиб, лимбик тизим, айниқса амигдала ва

инсула фаолияти билан боғлиқ. Эмоционал ҳис қилиш инсонни бошқалар дардига ҳамдардлик билдиришга, уларнинг қувончига шерик бўлишга ва қийин вазиятларда маънавий ёрдам кўрсатишга тайёр қилади. Таълим жараёнида ушбу қобилият ўқитувчига ўқувчининг ҳолатини дарҳол сезиб, уни қўллаб-қувватлаш, синфда эмоционал барқарор муҳит яратиш, ўқувчиларнинг ўзаро муносабатларини илмий-педагогик жиҳатдан тўғри бошқаришда муҳим аҳамият касб этади.

Ж.Хоффман аффектив эмпатияни болалиқдан бошлаб шаклландирган ва ижтимоий ривожланишда асосий ўрин тутадиган эмоционал механизм сифатида изоҳлайди. Унинг назариясига кўра, эмпатия онтогенезда бир нечта босқичларда намоён бўлади: аввало рефлексив эмпатия (яъни бошқалар ҳиссига автоматик жавоб), кейинги босқичларда эса ички эмоционал идрок ва ҳамдардлик шаклланиб боради. Хоффман инсоннинг эмоционал резонанс қобилиятини ижтимоий хулқ-атвор, хусусан ёрдам, ҳимоя ва тарафдорлик каби просоциал муносабатларнинг асосий манбаи сифатида баҳолайди. Унинг фикрича, аффектив эмпатиянинг ривожини инсонни ижтимоий масъулиятли, меҳрибон ва эмоционал сезгир шахс сифатида тарбиялайди.

Н.Айзенберг эмпатияни эмоционал сезгирлик ва ақлий идрок жараёнларининг бирлашган ҳолати сифатида талқин қилиб, унинг марказида “эмпатик қайғу” ва “ҳамдардлик мотивацияси” каби психологик механизмлар борлигини таъкидлайди. Унинг назариясида аффектив эмпатия инсонда ижтимоий нормаларга мос равишда ҳаракат қилишга, фойдали ёрдам кўрсатишга ва бошқаларнинг эҳтиёжини ҳис қилишга йўналтирувчи ички мотивацияни шакллантиради. Айзенберг таълим амалиётида эмоционал сезгирликка эга болаларда жамоавий муносабат, қоидаларга амал қилиш ва конфликтларни конструктив ҳал қилиш қобилияти юқори бўлишини илмий асослайди. Унинг қарашига кўра, аффектив эмпатия шахснинг ижтимоий барқарорлиги ва эмоционал фаоллигининг мустаҳкам психологик омилларидан биридир.

Ахлоқий эмпатия модели эмпатиянинг фақат ҳиссий ёки ақлий жавоб сифатида эмас, балки инсоннинг ахлоқий хулқ-атворини шакллантирувчи ички қадрият ва масъулиятга асосланган тизим сифатида талқин қилинишини назарда тутаяди. Ушбу моделда эмпатия бошқаларнинг ҳолатини ҳис этиш ёки англаш билан чекланиб қолмай, инсоннинг адолат, инсоф, раҳм-шафқат, масъулият ва ҳамдардликка асосланган ахлоқий қарорлар қабул қилишини таъминловчи эмоционал-интеллектуал механизм сифатида намоён бўлади. Ахлоқий эмпатия жамиятда ижтимоий муносабатларни мустаҳкамлаш, инсонпарварлик тамойилларини ривожлантириш ва таълим жараёни-

да ўқувчиларда ахлоқий онг ва маданиятни шакллантириш учун муҳим психологик асос бўлиб хизмат қилади.

Эмпатик хулқ-атвор инсоннинг бошқалар ҳолатига бефарқ бўлмасдан, уларнинг эҳтиёж ва қийинчиликларига жавобан амалий ёрдам кўрсатиши, маънавий қўллаб-қувватлаши ва зарур вазиятларда ижобий интервенция амалга ошириши билан тавсифланади. Бундай хулқ-атворда шахс нафақат ҳиссий резонанс ёки ҳамдардликни намоён қилади, балки вазиятни англаб, имкониятдан келиб чиққан ҳолда бошқаларга ёрдам беришга қаратилган ижтимоий-ахлоқий фаоллик кўрсатади. Ёрдам кўрсатишда шахс бошқа инсоннинг руҳий оғриғини енгиллатиш, муаммосини ҳал этиш ёки эмоционал барқарорликни тиклашга интилса, қўллаб-қувватлаш жараёнида унинг ҳолатини тушуниб, маънавий далда беради, самимий ёндашув орқали психологик хавфсизлик ҳиссини таъминлайди. Ижобий интервенция эса инсоннинг вазиятга жавобан конструктив аралашувини англатади: у можарони юмшатиш, стресс ҳолатини енгиллаштириш, ўзаро тушунишни тиклаш ёки ахлоқий барқарорликни таъминлаш каби амалий таъсирларни ўз ичига олади. Таълим муҳотида эмпатик хулқ-атвор ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасида ижобий муносабатлар, эмоционал хавфсиз муҳит ва ҳамкорликка асосланган ўқув жараёнини таъминлайди.

Просоциал хулқ-атвор (Prosocial Behavior) назарияси инсоннинг бошқалар манфаати йўлида ихтиёрий равишда амалга оширадиган ижобий хулқ-атворини изоҳловчи психологик йўналиш бўлиб, у ёрдам, қўллаб-қувватлаш, ҳамжиҳатлик ва ахлоқий масъулиятни ўз ичига олади. Ушбу назарияга кўра, просоциал хулқ-атвор шахснинг ички эмпатик сезгирлиги, ахлоқий қарашлари ва ижтимоий нормаларга риоя қилиш мотивацияси билан белгиланади. Шунингдек, у инсоннинг бошқалар дардига шерик бўлиш, муаммоларни енгиллатиш, жамоавий манфаатни кўзлаб ҳаракат қилиш ва ижтимоий муносабатларда барқарорликни таъминлашга қаратилган фаоллигини намоён қилади. Таълим жараёнида просоциал хулқ-атвор ўқувчиларда ҳамжиҳатлик, яхшилик қилиш одати, ижтимоий ёндашув, масъулият ва ўзаро ҳурматни ривожлантиришга хизмат қилади. Шу маънода, просоциал хулқ-атвор таълим муассасаларида психологик хавфсиз муҳит яратиш ва ижтимоий муносабатларни барқарор сақлашда асосий аҳамиятга эга.

Таълим жараёнида эмпатик фаоллик ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги ўзаро тушуниш, ҳиссий қўллаб-қувватлаш ва ижобий муносабатни таъминлайдиган муҳим психологик-педагогик жараёндир. Эмпатик фаоллик нафақат ҳиссий резонанс ва ҳамдардлик, балки вазиятни англаш, муносабатни тўғри бошқариш ва конструктив педагогик интервенцияни амалга ошириш қобилияти орқали намоён бўлади. Ушбу жараённи таъминловчи

механизмлар: когнитив, аффектив ва ахлоқий омилларнинг бирлашган фаолияти бўлиб, улар таълимда эмоционал хавфсиз муҳит, самимий мулоқот ва ўзаро ҳурматни шакллантиришда ҳал қилувчи ўрин тутади.

1.1-жадвал:

Таълимда эмпатик фаолликни намоён қилишнинг механизмлари

№	Механизм номи	Қисқача мазмун	Таълимдаги намоён бўлиш шакли
1	Аффектив резонанс	Бошқа инсон ҳолатини ҳиссий тарзда қабул қилиш	Ўқувчининг қийинчиликларини ҳис қилиш, юмшоқ муносабат
2	Когнитив идрок	Ўқувчи ҳолатини ақлий таҳлил қилиш ва вазиятни тушуниш	Индивидуал эҳтиёжни аниқлаш, вазиятни тўғри баҳолаш
3	Эмпатик мулоқот	Самимий, қўлловчи, ҳиссий хавфсиз сўз ва муносабат	Ўқитувчининг юмшоқ нутқи, тинглаш маданияти
4	Ижобий интервенция	Вазиятга конструктив аралашув ва йўл-йўриқ бериш	Конфликтни юмшатиш, ўқувчини тинчлантириш
5	Просоциал фаоллик	Ёрдам, қўллаб-қувватлаш, раҳм-шафқатли муносабат	Синф жамоасида бирдамлик ва ҳамжиҳатликни кучайтириш
6	Эмоционал регуляция	Ўз ҳис-туйғуларини бошқариш орқали тўғри муносабат	Ўқитувчининг барқарор, тинч муносабати
7	Рефлексив таҳлил	Ўз ҳаракатлари ва ўқувчи ҳолати юзасидан фикрий таҳлил	Дарсдан кейин вазиятни баҳолаш, сабабларни англаш
8	Эмпатик қийматлар	Меҳрибонлик, ҳурмат, масъулият каби ахлоқий омиллар	Педагогик муносабатларда инсонийлик устуворлиги

Умуман, таълимда эмпатик фаолликни намоён қиладиган механизмлар ўқув муҳитини инсонпарварлаштириш, ўқувчининг психологик ҳолатини чуқур англаш ва ўқитувчининг педагогик таъсирини самарали ташкил этишда муҳим аҳамиятга эга. Когнитив, аффектив ва ахлоқий механизмларнинг ўзаро уйғунлиги орқали синфда эмоционал хавфсизлик, ўзаро ҳурмат ва ҳамжиҳатлик таъминланади. Бу эса ўқувчиларнинг шахсий ривожини, ижтимоий фаоллигини ва ўқув мотивациясининг барқарор ривожланишига замин яратади.

Эмоционал интеллектнинг замонавий илмий концепциялари инсоннинг ҳис-туйғуларини англаш, тушуниш, бошқариш ва ижтимоий муносабатларда тўғри қўллаш қобилиятини комплекс равишда изоҳловчи психологик-ней-

рокогнитив ёндашувлар мажмуини ташкил этади. Ушбу концепциялар эмоционал интеллектни фақат ҳиссий сезгирлик ёки шахсий хислат сифатида эмас, балки когнитив, аффектив ва ижтимоий механизмлар уйғунлигидан иборат кўпқиррали феномен сифатида талқин қилади. Замонавий назарияларда эмоционал интеллект инсоннинг мулоқот маданияти, стрессга бардошлик, конфликтларни ҳал қилиш, жамоада самарали ҳамкорлик қилиш ва қарор қабул қилиш жараёнларини тартибга солувчи асосий психологик компетенция сифатида баҳоланади. Нейробиологик тадқиқотлар эса ЭИнинг миёдаги префронтал қават, амигдала ва олдинги сингул қавати билан боғлиқ фаолиятини очиб бериб, унинг шахс ривожига ва таълим жараёнидаги аҳамиятини янада кучайтирмоқда. Шундай қилиб, эмоционал интеллектнинг замонавий концепциялари инсоннинг шахсий ва ижтимоий ривожига марказий ўрин тутадиган илмий асосланган интеллектуал-эмоционал тизим сифатида шаклланимоқда.

Майер ва Саловей томонидан ишлаб чиқилган “4 компонентли когнитив эмоционал интеллект модели” инсоннинг ҳис-туйғулар билан боғлиқ ахборотни қабул қилиш, қайта ишлаш ва бошқариш қобилиятини тизимли равишда изоҳловчи илмий ёндашув ҳисобланади. Ушбу модел эмоционал интеллектни тўрт босқичли когнитив жараён сифатида талқин қилиб, аввало эмоцияларни аниқлаш, кейин улардан фойдаланиш, эмоционал маъно ва муносабатларни тушуниш, охир-оқибатда эса эмоционал ҳолатларни бошқариш каби мантиқий изчилликка асосланади. Майер ва Саловейнинг фикрича, ушбу жараёнлар шахснинг мулоқот маданияти, ижтимоий муносабатлари ва психик барқарорлигини таъминлайдиган асосий когнитив-эмоционал механизмдир. Умуман, мазкур модел эмоционал интеллектни фақат ҳиссий реакция эмас, балки юқори даражадаги ақлий қайта ишлашга таянадиган мураккаб когнитив тизим сифатида баҳолаш имконини беради.

Эмоцияларни аниқлаш Майер ва Саловей моделида эмоционал интеллектнинг биринчи ва асосий компоненти бўлиб, инсонда ўзининг ва бошқаларнинг ҳис-туйғуларини тўғри қабул қилиш, таниш ва ажратиш олиш қобилиятини англатади. Бу жараёнда шахс юз ифодалари, овоз тембри, ҳаракатлар, жисмоний реакциялар ва вазиятнинг психологик фонидagi ўзгаришларни идрок этиб, улар орқали муайян эмоционал ҳолатни тўғри талқин қилади. Эмоцияларни аниқлаш фақат ташқи белгиларни кўриш билан чекланмай, ички ҳиссий сигналларни тинглаш, ўз ҳолатини англаш ва эмоционал ўзгаришларни сезишни ҳам ўз ичига олади. Таълим жараёнида ушбу қобилият ўқитувчига ўқувчининг руҳий ҳолатини дарҳол англаш, дарс суръатини мослаштириш, конфликтларнинг олдини олиш ва эмоционал хавфсиз муҳит яратишда ёрдам беради; ўқувчи учун эса ўзаро му-

носабатларда тўғри реакция, ҳамкорлик ва ижтимоий сезгирликни шакллантирувчи асосий шарт ҳисобланади. Эмоцияларни аниқлаш эмоционал интеллектнинг кейинги компонентлари: эмоцияларни қўллаш, тушуниш ва бошқариш учун психологик пойдевор вазифасини бажаради.

Эмоцияларни қўллаш Майер ва Саловей моделида эмоционал интеллектнинг иккинчи компоненти сифатида инсоннинг ҳис-туйғулардан фикр юритиш, мотивацияни кучайтириш ва когнитив фаолликни самарали йўналтириш учун фойдалана олиш қобилиятини англатади. Ушбу жараёнда шахс эмоционал ҳолатларни шунчаки ҳис қилмайди, балки улардан вазиятни тўғри баҳолаш, ижодий фикрлашни фаоллаштириш, муаммони ҳал қилиш стратегияларини танлаш ва ўзининг ички руҳий ҳолатини мақсадга мувофиқ йўналтиришда фойдаланади. Майер ва Саловей таъкидлаганидек, эмоциялар инсоннинг диққатини жамлаш, мотивацияни рағбатлантириш ва қарор қабул қилиш жараёнида муҳим психологик ресурс вазифасини бажаради. Масалан, ижобий ҳис-туйғулар ўқув жараёнида қизиқиш ва фаолликни оширса, эҳтиёткорлик ёки ташвиш каби эмоциялар вазиятни чуқур таҳлил қилишга ундайди. Таълимда эмоцияларни қўллаш ўқитувчига дарс жараёнида ижобий эмоционал муҳит яратиш, ўқувчининг қизиқишини қўзғатиш ва фаол фикрлашини рағбатлантириш имконини беради; ўқувчилар учун эса ички эмоционал ҳолатдан тўғри фойдаланиш мотивация, ижодкорлик ва ўзини англаш жараёнларини ривожлантиради.

Эмоцияларни тушуниш Майер ва Саловей моделида эмоционал интеллектнинг учинчи муҳим компоненти бўлиб, инсоннинг ҳис-туйғуларнинг моҳияти, уларнинг келиб чиқиш сабаблари, динамикаси ва бир эмоционал ҳолатдан иккинчисига ўтиш қонуниятларини англаш қобилиятини ифодалайди. Бу жараёнда шахс нафақат ҳиссий сигналларни қабул қилади, балки уларнинг маъносини мулоҳаза қилади, вазият билан боғлайди ва эҳтимолий эмоционал натижаларни олдиндан кўра олади. Эмоцияларни тушуниш инсонга “Нега шундай ҳис қиляпман?”, “Бошқа инсон нима учун шундай реакция қилди?” каби саволларга жавоб топиш имконини беради. Майер ва Саловей таъкидлаганидек, эмоционал маънони англаш шахсни вазиятга нисбатан оқилона муносабат билдиришга, конфликтларни юмшатишга ва муносабатларда эмоционал барқарорликни сақлашга ёрдам беради. Таълим жараёнида бу қобилият ўқитувчига ўқувчининг ҳиссий ҳолатини чуқур англаш, унинг қийинчиликларининг сабабларини топиш, педагогик ёндашувни тўғри танлаш ва конструктив мулоқот олиб бориш имконини беради. Ўқувчи учун эса эмоцияларни тушуниш ижтимоий англашув, мулоқот маданияти, вазиятни тўғри баҳолаш ва ўз ҳис-туйғуларини бошқаришда асосий психологик пойдевор вазифасини бажаради.

Эмоциялар бошқаруви Майер ва Саловой моделида эмоционал интеллектнинг тўртинчи ва энг юқори даражадаги компоненти бўлиб, инсоннинг ўз ҳис-туйғуларини назорат қилиш, уларни мақсадга мувофиқ тарзда йўналтириш ва ижтимоий муносабатларда конструктив фойдаланиш қобилиятини англатади. Бу жараёнда шахс эмоционал реакцияларнинг кучини, давомийлигини ва ифодаланиш шаклини бошқариб, вазиятга мос равишда ўзини тўғри тута олади. Эмоцияларни бошқариш нафақат салбий ҳис-туйғуларни камайтириш, балки ижобий эмоционал ҳолатларни қўллаб-қувватлаш, стрессни енгиш, ўзаро тушунишни мустаҳкамлаш ва қарор қабул қилиш жараёнларини барқарорлаштиришга хизмат қилади. Илмий манбаларда таъкидланишича, “Эмоцияларни самарали бошқариш шахснинг ижтимоий муносабатларида барқарорлик ва психологик мувозанатни таъминлайди”. Таълим жараёнида эмоцияларни бошқариш ўқитувчига мураккаб вазиятларда ҳам хотиржамликни сақлаш, ўқувчининг руҳий ҳолатига сезгир ва адекват реакция билдириш, синфда ижобий эмоционал муҳитни таъминлаш имконини беради. Ўқувчилар учун эса бу қобилият стрессдан муҳофаза, ўзаро муносабатларда барқарорлик, ўзини назорат қилиш ва маъсулиятни кучайтириш каби муҳим психологик фазилатларни ривожлантиради.

Эмоционал интеллектнинг таълимдаги қўлланиш имкониятлари ўқув жараёнини инсонпарварлаштириш, мулоқот маданиятини юксалтириш, ўқувчиларда ижтимоий-эмоционал компетенцияларни шакллантириш ва ўқитувчининг педагогик таъсирини кучайтиришда муҳим ўрин тутди. Майер ва Саловой моделидаги тўрт компонент: эмоцияларни аниқлаш, қўллаш, тушуниш ва бошқариш таълим муҳитида ўқувчи ва ўқитувчи ўртасида соғлом психологик муносабатни ўрнатиш, конфликтларни олдини олиш, мотивацияни ошириш ва эмоционал хавфсизликни таъминлаш учун функционал механизм вазифасини бажаради. Шу боис эмоционал интеллект таълимнинг жадал ривожланаётган психологик-педагогик йўналишларидан бири сифатида барча босқичдаги ўқув-тарбия жараёнида қўлланиш имкониятига эга.

1.2-жадвал.

Эмоционал интеллектнинг таълимдаги қўлланиш имкониятлари

№	ЭИ компоненти	Қўлланиш йўналиши	Таълимдаги амалий кўринишлар
1	Эмоцияларни аниқлаш	Ўқувчининг ҳолатини тўғри англаш	Стресс белгиларини сезиш, мавзунини қийин қабул қилган ўқувчини аниқлаш

2	Эмоцияларни қўллаш	Мотивация ва фаолликни ошириш	Қизиқтирувчи муҳит яратиш, ижобий ҳис-туйғулар орқали ўқув жараёнини фаоллаштириш
3	Эмоцияларни тушуниш	Вазиятни чуқур англаш ва муносабатни мослаштириш	Дарсдаги конфликтларнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш, ўқувчи эҳтиёжини англаш
4	Эмоцияларни бошқариш	Мулоқотни тўғри йўналтириш	Ўқитувчининг барқарор эмоционал ҳолатини сақлаш, стрессни камайтириш
5	Ижтимоий-эмоционал мулоқот	Коммуникатив компетенцияни ривожлантириш	Гуруҳда ишлаш, танқидий вазиятларда ўзаро ҳурматни сақлаш
6	Ижобий психологик климат	Синф муҳитини барқарорлаштириш	Ишончли муҳит, ўзаро қўллаб-қувватлаш, хавфсиз коммуникация
7	Конфликтларни бошқариш	Тинч ҳал қилиш механизмлари	Низоларни юмшатиш, медиатив ёндашувлар
8	Педагогик рефлексия	Ўз фаолиятини таҳлил қилиш	Ўқитувчининг ўз ҳис-туйғуларини баҳолаш ва ўқувчи ҳолатини қайта таҳлил этиши

Эмоционал интеллект таълим жараёнида шахснинг ҳис-туйғуларини тўғри бошқариш, ўзаро тушунишни мустаҳкамлаш ва соғлом эмоционал муҳит яратиш орқали ўқув жараёни самарадорлигини сезиларли даражада оширувчи асосий психологик механизм ҳисобланади. ЭИ компонентларининг ҳар бири ўқув муҳитида коммуникация, ҳамкорлик, мотивацион барқарорлик ва ижтимоий сезирликни таъминлайди. Ўқитувчида эмоционал интеллектнинг юқори ривожли дарсларнинг мазмун ва шакл жиҳатдан самарали бўлишига, ўқувчилар учун эса эмоционал барқарорлик, ўзини англаш, жамоада ишлаш ва ижобий муносабатларни шакллантиришга хизмат қилади. Демак, эмоционал интеллектни таълим жараёнида изчил равишда ривожлантириш замонавий мактаб ва олий таълим муассасалари учун стратегик аҳамиятга эга бўлган муҳим педагогик вазифа ҳисобланади.

Даниел Големаннинг компетенциявий модели эмоционал интеллектни шахснинг шахсий ва ижтимоий қобилиятларидан таркиб топган мураккаб психологик тузилма сифатида талқин қилади ва уни амалий фаолиятга йўналтирилган компетенциялар мажмуи сифатида изоҳлайди. Ушбу моделда эмоцияларни англаш ва бошқариш фақат ички ҳиссий жараён эмас, балки муомала, ҳамкорлик, лидерлик, мотивация ва ижтимоий муносабатларда самарали фаолиятнинг асосий омиллари сифатида қаралади. Големан эмоционал интеллектни икки йирик блокка: шахсий компетенциялар (ўзини англаш, ўзини бошқариш, ички мотивация) ва ижтимоий компетенцияларга

(эмпатия, ижтимоий кўникмалар) ажратиб, ҳар бирини амалий вазиятларда намоён бўладиган аниқ психологик қобилиятлар билан тушунтиради. Шу тариқа, Големан модели таълим, бошқарув, психология ва ижтимоий фаолиятда эмоционал интеллектни ривожлантириш учун аниқ механизмлар ва самарали компетенциялар тизимини таклиф қилувчи муҳим назарий-амалий асос сифатида эътироф этилади.

Шахсий компетенциялар Даниел Големан моделида эмоционал интеллектнинг инсоннинг ички ҳиссий дунёси, ўзини англаш ва ўзини бошқариш қобилияти билан боғлиқ ўзак йўналишларини ташкил этади. Биринчи компетенция – ўзини англаш (self-awareness) шахснинг ўз ҳис-туйғулари, ички ҳолати, кучли ва заиф томонларини таниши, эмоционал ўзгаришларни ўзида кузата олиши ва уларнинг сабабларини англаш қобилиятини белгилайди. Иккинчи компетенция – ўзини бошқариш (self-regulation) инсоннинг ўз эмоционал реакцияларини назорат қилиш, салбий ҳис-туйғулар таъсирини камайтириш, стрессга бардошли бўлиш ва вазиятга мос равишда мувозанатли муносабат билдириш қобилиятини қамраб олади. Учинчи компетенция – ички мотивация (motivation) шахснинг ички рағбат, мақсадга интилиш, барқарор қизиқиш ва шахсий ривожга бўлган интилишини акс эттириб, инсонни муваффақият қаратилган фаолиятга ундайди. Ушбу уч компетенция ўзаро боғлиқ ҳолда инсоннинг ички эмоционал барқарорлиги, ўзини англаш маданияти ва самарали фаолият юритиш қобилиятини шакллантиради ҳамда таълим жараёнида ўқувчи ва ўқитувчининг шахсий камолотида асосий психологик пойдевор вазифасини бажаради.

Ижтимоий компетенциялар Даниел Големан моделида эмоционал интеллектнинг шахслараро муносабатларда намоён бўладиган муҳим йўналишларини ташкил этади ва инсоннинг жамоа билан самарали мулоқот қилиш, бошқаларни тушуниш ва ижтимоий вазиятларда мослашувчан бўлиш қобилиятини қамраб олади. Биринчи йўналиш эмпатия (empathy) шахснинг бошқаларнинг ҳис-туйғуларини англаш, уларнинг ички ҳолатига таъсирчан муносабатда бўлиш ва эмоцияларга сезгирлик билан жавоб қайтариш қобилиятини англатади. Эмпатия ижтимоий муносабатларда нафақат хурсандчилик ва дардни ҳис этиш, балки инсоннинг эҳтиёж ва интилишларини чуқур англаш, қийин вазиятларда қўллаб-қувватлаш ва конструктив мулоқотни таъминлашнинг асосий психологик механизми ҳисобланади. Иккинчи йўналиш ижтимоий кўникмалар (social skills) шахснинг мулоқот қилиш маданияти, жамоада ишлаш, можароларни ҳал қилиш, муносабат ўрнатиш, бошқарув ва лидерлик қобилияти каби амалиётга йўналтирилган кенг ижтимоий қобилиятларни ўз ичига олади. Таълимда ижтимоий компетенциялар ўқувчилар ўртасида ҳамжиҳатлик, ўзаро ҳурмат, биргаликда

ишлаш ва тўғри мулоқот маданиятини шакллантиради; ўқитувчи учун эса синфда ижобий психологик муҳит яратиш, ўқувчиларнинг эҳтиёжларини тўғри англаш ва педагогик ишлар самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Мактаб ва университет муҳотида эмоционал интеллектни ривожлантириш имкониятлари ўқув жараёнида шахснинг ҳиссий барқарорлиги, мулоқот маданияти, жамоада ишлаш кўникмалари ва ижтимоий мослашуви-ни шакллантириш учун кенг амалий шароит яратади. Мактаб таълимида эмоционал интеллектни ривожлантириш, аввало, ўқитувчи-ўқувчи ва ўқувчи-ўқувчи муносабатларида эмпатия, ўзаро ҳурмат ва ҳамжиҳатликни кучайтириш орқали амалга ошади; бу жараёнда синфда эмоционал хавфсиз муҳит яратиш, рефлексия машқлари, ролли ўйинлар, просоциал фаолликка йўналтирилган топшириқлар самарали ҳисобланади. Университет босқичида эса талабаларнинг шахсий ва касбий ривожини қўллаб-қувватлаш мақсадида эмоционал интеллект тренинглари, конфликт менежменти бўйича машғулотлар, гуруҳли талкин ва дискуссиялар, стрессни бошқариш технологиялари ҳамда эмпатик мулоқот асосида қурилган педагогик ёндашувлар кенг қўлланилади. Бундан ташқари, ҳар икки таълим босқичида ўқитувчининг ўз эмоционал ҳолатини бошқара олиши, ўқувчиларнинг ҳис-туйғуларини тўғри англай олиши ва конструктив мулоқот орқали муносабатларни бошқара билиши эмоционал интеллектни ижтимоий-психологик муҳитда изчил ривожлантиришга хизмат қилади. Шу тариқа, мактаб ва университет муҳоти эмоционал интеллектни шакллантириш учун зарур бўлган дидактик, психологик ва ижтимоий имкониятларни бирлаштирган самарали майдон бўлиб хизмат қилади.

Эмпатия ва эмоционал интеллект концепцияларининг ўзаро уйғунлиги инсоннинг ҳиссий-ижтимоий ривожини комплекс тарзда таъминлайдиган ягона психологик механизм сифатида намоён бўлади. Эмпатия инсонга бошқа шахснинг ҳолатини ҳис этиш ва унинг ички кечинмаларини англаш имконини берса, эмоционал интеллект ушбу ҳис-туйғуларни тўғри бошқариш, муносабатларда конструктив қўллаш ва ижтимоий вазиятларда тўғри қарор қабул қилишни таъминлайди. Шу жиҳатдан, эмпатия эмоционал идрокнинг эмоционал-ҳиссий асосини яратса, эмоционал интеллект уни когнитив қайта ишлаш ва ҳулқ-атворда ифода этиш механизмлари билан тўлдиради. Ушбу икки феноменнинг интегратив табиати таълим жараёнида ўқувчи ва ўқитувчи ўртасидаги мулоқотни самарали ташкил этиш, эмоционал хавфсиз муҳит яратиш, жамоавий ҳамжиҳатлик ва ўзаро ҳурматни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади.

Даниел Големан моделида эмпатия эмоционал интеллектнинг энг муҳим ижтимоий компетенцияларидан бири сифатида қаралади ва инсоннинг бошқаларнинг ҳис-туйғуларини англай олиши, уларнинг эҳтиёжларини тўғри қабул қилиши ҳамда мулоқотда ҳассослик билан муносабат билдириши орқали намоён бўлади. Големан фикрига кўра, шахс қанчалик эмпатик бўлса, у ижтимоий муносабатларда шунчалик муваффақиятли бўлади, чунки эмпатия инсонга ўзаро тушуниш, ишонч ва ҳамжиҳатликни таъминловчи асосий механизмларни тақдим этади. Таълим жараёнида бу жиҳат ўқитувчига ўқувчиларнинг эмоционал ҳолатини тўғри англаш, уларнинг эҳтиёжларига сезгирлик билан ёндашиш ва ўқув муҳитини барқарорлаштириш имконини беради. Демак, Големан моделида эмпатия эмоционал интеллектнинг марказий психологик асоси бўлиб, барча ижтимоий компетенцияларнинг пойдеворини ташкил этади.

Эмоционал бошқарув эмпатик хулқ-атворнинг шаклланиши ва барқарор намоён бўлиши учун зарур психологик асос бўлиб хизмат қилади. Чунки инсон бошқаларнинг ҳис-туйғуларини тўғри қабул қилиши ва уларга ёрдам бериши учун аввало ўзининг эмоционал ҳолатини назорат қила олиши лозим. Агар шахс ҳиссий жавобларини бошқара олмаса, у бошқаларнинг ҳолатига нисбатан адекват муносабат билдиришда қийналади, ортиқча таъсирланиш ёки хато хулоса чиқариш эҳтимоли юқори бўлади. Эмоционал бошқарув орқали инсон вазиятга мос равишда тинч, мувозанатли ва конструктив эмоционал жавоб беради, бу эса эмпатик хулқ-атвор, яъни ёрдам, қўллаб-қувватлаш, дипломатик муносабат ва конфликтларни юмшатишнинг асосий шартларидан бири ҳисобланади.

Нейропедагогик нуқтаи назарда эмпатия ва эмоционал интеллект ягона когнитив-эмоционал тизим сифатида ишлайди, чунки уларнинг нейрон асослари бир-бири билан узвий боғланган. Ойна нейронлар тизими, амигдала, инсула ва префронтал қаватдаги фаолият инсонда ҳиссий резонанс ва унинг ақлий қайта ишланишини бир вақтнинг ўзида таъминлайди. Эмпатия бошқаларнинг эмоционал ҳолатини қабул қилиш ва ҳис қилишга имконият берса, эмоционал интеллект ушбу ҳолатни таҳлил қилиш ва унга мос хулқ-атворни танлаш механизмларини таъминлайди. Нейропедагогика шу жиҳатдан ушбу феноменларни интеграл жараён сифатида кўриб, таълимда эмоционал-ижтимоий компетенцияларни ривожлантириш учун когнитив, аффектив ва ахлоқий механизмларни уйғун қўллашни таклиф қилади.

Ижтимоий когниция, эмоционал идрок ва мулоқот маданияти ўзаро узвий боғлиқ бўлиб, инсоннинг атрофдагиларни қандай қабул қилиши, улар билан қай тарзда муносабат ўрнатиши ва ижтимоий вазиятларни қандай баҳолашини белгилайди. Эмпатия эмоционал идрокнинг асоси сифатида

бошқаларнинг ҳис-туйғуларини англашни таъминласа, эмоционал интеллект мулоқотдаги муносабатни тўғри бошқариш, ўз ҳис-туйғуларини назорат қилиш ва конструктив мулоқот олиб бориш қобилиятини ривожлантиради. Бу жараёнлар ижтимоий когниция билан чамбарчас боғлиқ, чунки инсоннинг вазият ҳақидаги фикрий тасавури, бошқаларнинг мотивлари ва эҳтиёжларини тушуниш қобилияти психологик мулоқотнинг сифатига бевосита таъсир қилади. Таълимда бу ҳолат ўқувчилар ўртасида ҳамжихатлик, ўқитувчи-ўқувчи муносабатларида ишонч, эмоционал хавфсизлик ва ижтимоий фаолликни таъминлайдиган асосий омил сифатида намоён бўлади.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, эмпатия ва эмоционал интеллект концепцияларининг ўзаро уйғунлиги инсоннинг ҳиссий-ижтимоий ривожини комплекс тарзда таъминлайдиган ягона психологик тизимни шакллантиради. Эмпатия эмоционал идрок ва ҳиссий сезгирликни таъминласа, эмоционал интеллект бу жараёни ақлий таҳлил, эмоционал бошқарув ва муносабатларда тўғри ҳулқ-атворни танлаш билан бойитади. Нейропедагогик нуқтаи назарда ушбу феноменлар бирлашган когнитив-аффектив механизмлар орқали амал қилади ва таълим жараёнида мулоқот маданияти, ҳамкорлик, эмоционал хавфсизлик ва ижтимоий англашувни ривожлантиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Шу боис ўқув муҳитида эмпатия ва эмоционал интеллектни биргаликда ривожлантириш шахснинг барқарор эмоционал ҳолати, ижтимоий масъулияти ва муносабатлардаги муваффақиятини таъминловчи стратегик педагогик вазифа ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Майер Дж. Д., Саловей П. Emotional Intelligence // Imagination, Cognition and Personality. – 1990.
2. Големан Д. Эмоциональный интеллект. – Москва: АСТ, 2008.
3. Хоффман Ж. Эмпатия и моральное развитие. – Москва: Педагогика-Пресс, 2003.
4. Айзенберг Н., Мьюсселмен П. Prosocial Development in Children. – New York: Springer, 1989.
5. Десети Ж., Жексон Ф. The functional architecture of human empathy // Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews. – 2004.
6. Леду Ж. Эмоциональный мозг. – Санкт-Петербург: Питер, 2019.

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МАКТАБ РАҲБАРЛАРИНИНГ СТРАТЕГИК БОШҚАРУВ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШДА СЕЛФ-МЕНЕЖМЕНТ ЁНДАШУВИ МУҲИМ ОМИЛ СИФАТИДА

Кудиярова Г.И.

ТПМИ Қарақалпақстан филиали эркин изланувчиси

Таянч сўзлар: мактаб раҳбари, стратегик бошқарув, стратегик фикрлаш, прогноз қилиш, қарор қабул қилиш, инновация, селф-менежмент, таълим самарадорлиги.

Ключевые слова: руководитель школы, стратегическое управление, стратегическое мышление, прогнозирование, принятие решений, инновации, самоуправление, эффективность образования.

Key words: school leader, strategic management, strategic thinking, forecasting, decision-making, innovation, self-management, educational effectiveness.

РЕЗЮМЕ:

Мақолада умумтаълим мактаблари раҳбарларининг стратегик бошқарув салоҳиятини ривожлантириш жараёнида селф-менежмент ёндашувининг илмий-назарий ва амалий аҳамияти таҳлил қилинган. Замонавий глобаллашув ва рақамлашган жамият шароитида мактаб раҳбарлари учун стратегик фикрлаш, прогноз қилиш, оқилона қарор қабул қилиш ва инновацияларни жорий этиш кўникмалари муҳим омил сифатида белгиланган.

РЕЗЮМЕ:

В статье анализируется научно-теоретическая и практическая значимость использования подхода селф-менеджмента в процессе развития стратегического управленческого потенциала руководителей общеобразовательных школ. В условиях современной глобализации и цифрового общества стратегическое мышление, прогнозирование, принятие обоснованных решений и внедрение инноваций определяются как важные факторы для руководителей школ.

SUMMARY:

The article analyzes the scientific-theoretical and practical significance of applying the self-management approach in the development of strategic management capacity of general education school leaders. In the context of modern globalization and the digital society, strategic thinking, forecasting, sound decision-making, and the implementation of innovations are identified as key factors for school leaders.

Бугунги кунда ижтимоий ва иқтисодиёт соҳаларнинг жадал ривожланиши натижасида мактаб раҳбарларининг стратегик бошқарув салоҳиятини